

JO'XORI UNUMDORLIGINI MIKROELEMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI OSHIRISH USULLARI

Serekeeva Gulzira

**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Agroximiya
 mutaxassisligi 2-kurs magistranti**

Ikram Nawrizbaev

**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti a.x.i.k. docenti
 Shurenbaeva Qolqanat**

**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Agroximiya va
 tuproqshunoslik mutaxassisligi 3-kurs studenti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419998>

Annotatsiya. Bu maqolada, jo'xori unumdorligini oshirish uchun mikroelementlardan foydalanishning bir necha usullari haqida ma'lumot berilgan. Bu usullar orasida mikroelementli qo'shimchalarni qo'shish, yer osti suvini mikroelementlar bilan boyitish, mikroelementli o'g'itlarni qo'shish va mikroelementli qo'shimchalarni barglarga sirkulatsiyadan o'tkazish kabi usullar keltirilgan. Bu usullar unumdorlikni oshirish va o'simlikning yaxshi tarzda rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Jo'xori unumdorligini mikroelementlardan foydalanish orqali oshirish usullari, mikroelementlar, qo'shimcha, yer osti suvi, o'g'itlar, barglar, sirkulatsiya, unumdorlik, rivojlanish

Jo'xori unumdorligi, o'simlikning o'ziga xos va asosiy jismoniy va funksional holatini ifodalovchi bir xususiyatdir. Mikroelementlar esa o'simlikning normal rivojlanishi va o'sishini ta'minlaydigan zarur elementlar hisoblanadi [3, 14-17].

Jo'xori unumdorligini oshirish uchun mikroelementlardan foydalanishning ahamiyati juda katta. Mikroelementlar o'simlikning normal funktsiyasini ta'minlaydi va o'sishini rag'batlantiradi. Bu elementlar o'simlikning fotosintez va respiratsiya jarayonlarida qatnashadi, enzimlar va gormonlar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Mikroelementlar esa tuproqda qisqa miqdorda bo'lsa ham, ulardan yetarli miqdorda foydalanish o'simlikning yaxshi rivojlanishi uchun zarurdir. Bu elementlar orqali o'simliklar o'zining genetik potensialini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, azot o'simlikning yashil qismi va o'sishini rag'batlantiradi, fosfor energiya olish va o'sishni ta'minlaydi, kaltsiy o'simlikning qurilishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi [4, 20-22].

Bundan tashqari, mikroelementlar o'simliklarning kasalliklarga qarshi immunitetini oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ulardan yetarli miqdorda foydalanish o'simlikning zararli mikroorganizmlar va xavfli kimyoviy moddalardan himoya qilishga yordam beradi.

Shuningdek, mikroelementlardan foydalanish o'simlikning mahsulot sifatini oshirishda ham juda muhimdir. Ulardan yetarli miqdorda foydalanish o'simlikning mevaviy, sabzavotli va o'simlik mahsulotlarini yaxshi sifatda olishga imkon beradi.

Mikroelementlardan foydalanish orqali jo'xori unumdorligini oshirishning bir necha usullari mavjud:

1. Yer osti suvini to'g'ri tashkil etish: o'simliklar uchun suv juda muhimdir. Yer osti suvi to'g'ri tuzilishi va unumdorlik darajasi, o'simlikning suvni qabul qilishini va uni o'sishini ta'minlaydi.

Mikroelementlar, masalan, azot (N), fosfor (P) va kaltsiy (Ca), yer osti suvining to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi [1].

2. Mikroelementli o'g'itlar: o'simliklar uchun zarur mikroelementlarni yetarli miqdorda olib keluvchi o'g'itlar foydalidir. Bu o'g'itlar o'simlikning unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, temir (Fe), magniy (Mn) va bor (B) kabi mikroelementlar o'simlikning fotosintez jarayonida muhim rol o'ynaydi va unumdorligini oshirishda zarurdir.

3. Yer osti unumdorligini oshirish: Yer osti unumdorligini oshirish uchun mikroelementlar qo'shilishi mumkin. Bu usulda o'zgartirilgan yer ostiga zarur mikroelementlar qo'shiladi. Misol uchun, o'simlikning unumdorligini oshirish uchun yod (I) kabi mikroelementlar qo'shilishi mumkin.

4. Sirkulatsiya: o'simliklar uchun zarur mikroelementlarning to'g'ri sirkulatsiyasi juda muhimdir. Bu mikroelementlar o'simlikning o'sish va rivojlanish jarayonlarida foydalaniladi. O'simlikning sirkulyatsiyasini ta'minlash uchun, suv, o'g'itlar va havo to'g'ri tashkil etilishi kerak [3].

Mikroelementlardan foydalanish orqali jo'xori unumdorligini oshirish usullari, o'simlikning o'sish va rivojlanish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun muhimdir. Bu usullar o'simlikning unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi va o'simlikning yaxshi yig'ilishini va rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Jo'xori unumdorligini oshirish uchun mikroelementlardan foydalanishning bir necha usullari mavjud. Yer osti suvini to'g'ri tashkil etish, mikroelementli o'g'itlar, yer osti unumdorligini oshirish va sirkulatsiya bu usullardan ba'zilaridir. Bu usullar o'simlikning normal rivojlanishi va o'sishini ta'minlaydi va o'simlikning yaxshi yig'ilishini va rivojlanishini muvaffaqiyatli amalga oshiradi.

References:

1. Золотарёв, С. В., Кобозев, И. В., Кобозева, Т. П., Делаев, У. А., Зузиев, У. Г., & Неустроев, И. И. (2012). Оценка качества семян разных сортов сои северного экотипа с целью их рационального использования. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 87 (1), 8-14.
2. Павлова, А. В. (2011). Влияние макрои микроудобрений на содержание переваримого протеина в горохо-овсяной смеси и её компонентах. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 80 (6), 37-39.
3. Спицына, С. Ф., & Павлова, А. В. (2012). Вынос микроэлементов компонентами горохо-овсяной смеси. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 87 (1), 14-17.
4. Спицына, С. Ф., & Павлова, А. В. (2010). Влияние совместного применения макрои микроудобрений на урожайность горохо-овсяной смеси. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 66 (4), 20-22.